

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

Інституційно-регуляторна підтримка знижує адміністративні бар'єри та спрощує доступ до державних сервісів. Фінансово-економічні інструменти забезпечують можливість інвестування в цифрові рішення. Організаційно-управлінські заходи підвищують ефективність управлінських процесів і швидкість прийняття рішень. Технологічна складова дозволяє автоматизувати операції та масштабувати бізнес, а кадрово-компетентнісна – розвивати цифрові навички персоналу і підвищувати цифрову зрілість підприємства. Отже, синергія всіх елементів механізму створює умови для послідовної та успішної цифрової трансформації МСБ.

Список використаних джерел

1. Enhancing Resilience by Boosting Digital Business Transformation in Ukraine, OECD Publishing, Paris, 2024. <https://doi.org/10.1787/4b13b0bb-en>.
2. OECD. The Digital Transformation of SMEs. URL: <https://www.oecd.org/digital/smes>
3. Горохова Т.В. Стратегії використання цифрових інструментів у діяльності малого та середнього бізнесу під час економічної кризи. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 39. С. 12-25. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-39-12
4. Держстат. Банк даних. URL: <https://stat.gov.ua>
5. Камишнікова Е., Мутерко Г. Стратегічне планування цифрової трансформації малого та середнього бізнесу. Економічний простір. 2024. № 2. С. 86-92.

DOI: 10.5281/zenodo.18466133

СТАН ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки

Титаренко І.О., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Потьомкіна М.О., здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Сучасні тенденції розвитку державного управління в Україні характеризуються активним упровадженням цифрових технологій у всі сфери суспільного життя. Пенсійний фонд України (ПФУ), як один із ключових органів соціального захисту населення, є прикладом системної цифрової трансформації, метою якої є підвищення ефективності надання державних послуг, прозорості та зручності їх отримання громадянами.

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

*«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ: ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ

У контексті війни, внутрішнього переміщення населення та реформування соціальної системи цифровізація ПФУ набуває особливого значення, адже забезпечує безперервність обслуговування громадян, навіть за умов обмеженого доступу до фізичних сервісних центрів.

Якщо ми подивимося на рис. 1, який ілюструє як ПФУ обслуговує людей в умовах, коли фізичних офісів мало, то побачимо цифру в 208.3 тис. користувачів Вебпорталу. Люди масово переходять в онлайн (127.5 тис. заяв подано дистанційно). На всю Донецьку область працює лише 4 сервісних центри (Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Олександрівка). Натомість працює 98 хаби (інші обл.) та 27.1 тис. дзвінків "Гаряча лінія".

Рис. 1 Цифровізація та сервіс в ПФУ в Донецькій області

Джерело: складено на основі [1]

Основними напрямками цифрової трансформації Пенсійного фонду є [1]: розвиток вебпорталу електронних послуг portal.pfu.gov.ua, через який громадяни можуть подати заяву на призначення або перерахунок пенсії, перевірити страховий стаж, переглянути електронну трудову книжку тощо [2]; упровадження мобільного додатка "ПФУ", що забезпечує доступ до індивідуального кабінету, довідок з QR-кодом, електронного пенсійного посвідчення; цифровізація внутрішніх процесів - електронне ведення обліку

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

застрахованих осіб, впровадження електронного документообігу, автоматичне призначення пенсій; інтеграція з державними реєстрами (Дія, Мінсоцполітики, Мінцифри) для обміну даними в режимі реального часу.

Зростання активності користувачів електронних сервісів зумовлене такими основними чинниками, як посиленням цифровізації державного сектору в рамках реалізації стратегії «Держава у смартфоні» та інтеграції ПФУ з порталом «Дія». Підвищенням довіри до цифрових сервісів унаслідок інформаційних кампаній ПФУ та збільшення цифрової грамотності населення також є ключовим чинником. Перспективним напрямком може стати і впровадження цифрових двійників [3].

Підсумовуючи вище сказане, можна зазначити, що за 2022-2024 роки загальна кількість користувачів електронних послуг ПФУ зросла більш ніж на 40 %, що свідчить про ефективну реалізацію політики цифрової трансформації та поступове зниження адміністративного навантаження на територіальні органи. Зокрема, у Донецькій області, попри воєнні умови, відзначається позитивна тенденція адаптації населення до онлайн-формату обслуговування, що є показником високої спроможності регіонального управління ПФУ до модернізації. У перспективі це дозволить знизити адміністративне навантаження на установи, скороти час обробки заяв і зменшити витрати на паперовий документообіг, що є прямим показником підвищення ефективності діяльності Пенсійного фонду України.

Список використаних джерел

1. Донецька обласна державна адміністрація. 5 топ-сервісів вебпорталу ПФУ для пенсіонерів. – URL: <https://dn.gov.ua/news/5-topservisiv-vebportalu-pfu-dlya-pensioneriv>
2. Пенсійний фонд України. Звіт про звернення громадян за 2024 рік. – URL: <https://www.pfu.gov.ua/2169751-zvit-pro-zvernennya-gromadyan-za-2024-rik>
3. Yakovenko, Y., & Shaptala, R. (2024). Study of digital twins as the driving force of digital transformation and achieving the goals of sustainable development. *Technology Audit and Production Reserves*, 2(4(76), 11–20. <https://doi.org/10.15587/2706-5448.2024.301423>

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*